

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ НА ФОНЕ СОПУТСТВУЮЩИХ СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Хушбаков Низом Зоирович, Вохидова Гулрух Хабибуллаевна
Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной
медицинской помощи

Актуальность. Не смотря на активный прогресс медицины патогенез и лечение эпилептических припадков все еще до конца не усовершенствованы. Согласно статистическим данным ВОЗ, у 62,3% пациентов, перенесших неврологические и нейрохирургические заболевания наблюдаются эпилептические припадки. При этом прогноз на прямую зависит от эффективности противоэпилептических препаратов (ПЭП).

ВВЕДЕНИЕ: После деменции и инсульта у пожилых людей эпилепсия является третьей по распространенности неврологической проблемой. В этой возрастной группе заболеваемость эпилепсией возрастает примерно с 50 лет, достигая 50-75 случаев на душу населения. Различные авторы сообщают, что у 2,3% пациентов с инсультом развивается эпилепсия, но только у 24% пациентов после инсульта развивается постинсультная эпилепсия.

Эпилептические припадки имеют более высокую долю в структуре пароксизмальных состояний у пожилых пациентов, чем у молодых, и сопоставимы по частоте с таковыми у детей первых пяти лет жизни. Кроме того, следует иметь в виду, что риск развития эпилепсии значительно возрастает пропорционально возрасту у лиц старше 65 лет. Дифференциальный диагноз эпилептических припадков у пожилых людей чаще всего проводится с обмороками и транзиторными ишемическими атаками. Поэтому пожилым пациентам с первым приступом следует провести следующие диагностические тесты: электрокардиограмма (ЭКГ), сканирование головного мозга (КТ и МРТ), сонография, а также детальное соматическое обследование.

По сравнению с более молодыми пациентами, у пожилых пациентов (93%) наблюдаются парциальные припадки, которые, скорее всего, являются вторичными по отношению к генерализованным припадкам. У пациентов с парциальными припадками часто наблюдается сочетание простых парциальных припадков и сложных парциальных припадков, простых парциальных припадков и вторично - генерализованных припадков, а также сочетание всех типов парциальных припадков. Реже, чем у более молодых пациентов, у пожилых пациентов наблюдаются первичные генерализованные судороги, которые носят тонико-клонический характер, а иногда и с преимущественно тоническим или клоническим компонентом. В то время как судороги у молодых пациентов имеют в основном негативные социальные последствия, у пожилых пациентов судороги могут провоцировать соматические или неврологические расстройства. У пожилых пациентов послеоперационный период может быть более длительным и тяжелым, чем у молодых.

Например, возможны очаговые двигательные нарушения в виде паралича. Тогда, спутанность сознания, состояния психомоторного возбуждения, транзиторная амнезия. Это определяет, что одной из особенностей эпилептических припадков у пожилых людей является частая госпитализация с ошибочным диагнозом инсульта. Тяжелый послеоперационный период наблюдался у 85% пожилых пациентов и примерно у 17% пациентов молодого возраста. Длительное продромальное преиктальное состояние, которое обычно ухудшает состояние и самочувствие пациентов и которое с высокой степенью вероятности предполагает скорое развитие судорожного припадка, наблюдается у 25-30% пожилых и, очень редко, молодых пациентов. Наличие тяжелого постэпилептического периода и длительного продромального предэпилептического состояния практически у всех пациентов можно рассматривать как показатель тяжелого клинического течения эпилепсии, даже при редких приступах. У пожилых пациентов течение эпилепсии осложняется эпилептическим статусом в 3 раза чаще, чем у более молодых пациентов, и в 2 раза чаще, чем у детей. Это определяет необходимость назначения противосудорожных препаратов даже после единичных эпилептических припадков и при редких простых парциальных припадках, что также связано с чрезвычайно высоким риском повторных припадков у этой категории пациентов. Важным аргументом в пользу необходимости раннего лечения эпилепсии у пожилых людей является высокая частота судорожных припадков с особенно тяжелыми исходами. У пожилых пациентов с эпилепсией часто наблюдаются другие симптомы поражения нервной системы в дополнение к эпилептическим припадкам. Наиболее распространенными клиническими проявлениями у пациентов были клинические признаки цереброспинальной гипертензии, которые в большинстве случаев подтверждались не только клинически, но и с помощью КТ и МРТ головного мозга. Тяжесть цереброспинальной гипертензии была выше у пациентов с декомпенсированной эпилепсией. Пирамидные симптомы наблюдались более чем у половины пациентов. Помимо пациентов с инсультом и опухолями, у других пациентов с эпилепсией также наблюдаются эти симптомы. Чаще всего они сопровождаются нарушениями центральной чувствительности. При сочетании двигательных пирамидных и сенсорных симптомов в неврологическом статусе пациентов часто преобладают сложные парциальные припадки.

Клинические признаки венозной дисгармонии не являются редкостью у пациентов, и чаще встречаются у пациентов с плохо поддающимися лечению вторичными генерализованными припадками. Нарушения статики и координации наблюдаются примерно у трети пожилых пациентов с эпилепсией. Наличие и тяжесть вестибуло-атактического синдрома, нарушения координации и клинические особенности эпилепсии обычно не связаны между собой. Следует отметить, что не всегда у пациентов наблюдаются неврологические симптомы, которые могут быть объяснены только наличием неврологического заболевания, приведшего к развитию эпилепсии. Трудности фармакотерапии эпилепсии у пожилых людей связаны с вызываемыми ее заболеваниями, сопутствующей патологией, взаимодействием ПЭП с другими лекарственными средствами, принимаемыми пациентом в связи с соматическими нарушениями, а также возрастными физиологическими изменениями. Лечение пациентов этой возрастной группы очень затруднено из-за недостаточной

приверженности к лечению. Это осложняется особенностями фармакокинетики, частой полипрагмазией и необычной чувствительностью пожилых людей к пептидам. При принятии решения о начале терапии всегда необходимо учитывать потенциальную опасность приема ПЭП, продолжительность терапии которыми составляет в среднем от 2 до 5 лет.

Не рекомендуется назначать ПЭП, если пациенты возникают: -рефлекторные (зависящие от раздражителя) припадки; - припадки, зависящие от ситуации (например, при употреблении алкоголя или отказе от него); - Припадки, вызванные наркотиками; - Ранние одиночные посттравматические или постинсультные припадки (в острой фазе черепно-мозговой травмы или инсульта); - одиночные припадки или серия припадков в течение дня, которая приравнивается к единичному приступу - часто повторяющиеся припадки без тяжелого послеродового периода. В начале или возобновлении лечения может быть отказано, если у пациента ранее были редкие (1 или 2 в год) приступы, более чем через 6 месяцев после последнего приступа и окончания приема противосудорожных препаратов, а также если на ЭЭГ не выявлено эпилептиформной или очаговой патологической активности. Начало терапии включает в себя устранение провоцирующих факторов, таких как недосыпание, употребление алкоголя и устранение специфического раздражителя при рефлекторных эпилепсиях. Выбор ПЭП у пожилых пациентов обусловлен не только высокой эффективностью, но и рядом требований, изложенных ниже.

1.Высокая эффективность при частичных и вторично-генерализованных судорожных припадках.

2.Возможность быстрого увеличения дозы.

3.Но влияние на когнитивные функции.

4.Но неблагоприятно влияет на течение сопутствующих заболеваний.

5.Может назначаться не чаще 2 раз в день во избежание нарушений.

6.Но оказывает значительное влияние на другие лекарственные препараты, используемые пациентами.

7.Лекарственные взаимодействия должны быть хорошо изучены.

8.Высокая осведомленность о наличии специфических побочных эффектов у пожилых пациентов.

Принципы фармакотерапии, позволяющие избежать побочных эффектов и медикаментозных осложнений у пожилых пациентов с эпилепсией, такие же, как и у любого пожилого пациента, нуждающегося в полипрагматическом назначении.

ВЫВОДЫ: Острая соматическая патология у пациентов с эпилепсией, безусловно, влияет на эпилептогенез, как и наличие сопутствующей хронической патологии, особенно той, которая прямо или косвенно влияет на метаболизм головного мозга. В дополнение к взаимному влиянию двух патологических процессов необходимо учитывать взаимодействие противосудорожных препаратов с препаратами, используемыми для лечения сопутствующей патологии. Только детальный учет вышеперечисленных факторов сделает лечение эпилепсии у пожилых пациентов не только эффективным, но и безопасным, а также не ухудшит клиническое течение эпилепсии и другой имеющейся у пациента патологии.